

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677163>

УДК 347.472

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДАРЕНИЯ

Н.Е. Резуненко,
студентка 4 курса, напр. «Юриспруденция»

С.В. Горлова,
научный руководитель,
к.ю.н.,
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
г. Челябинск

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные ограничения дарения, предусмотренные современным российским законодательством. Исследуются пределы дарения в рамках межотраслевой плоскости, их обоснованность в качестве меры антикоррупционного характера. Рассматривается общее исключение из ограничительных норм, а также категория «обычный подарок». Исследование показало, что стоимость подарка не может выступать объективным критерием его «обычности». Кроме того, поднимается вопрос об отсутствии в законодательстве количественных ограничений допустимых подарков для отдельных категорий субъектов.

Ключевые слова: договор дарения, ограничение дарения, антикоррупционные меры, обычный подарок, цена дарения

ABOUT THE LIMITATIONS OF DONATION

N.E. Rezunenko,
4th year Student, ex. «Jurisprudence»

S.V. Gorlova,
Scientific Director,
Ph.D.,
FSBEI HE «CSU»,
Chelyabinsk

Annotation: This article discusses the main limitations of donation provided for by modern Russian legislation. The limits of donation within the

intersectoral plane, their validity as an anti-corruption measure are investigated. The general exception to the restrictive rules is considered, as well as the category of "ordinary gift". The study showed that the cost of a gift can not act as an objective criterion of its "ordinariness". In addition, the question is raised about the absence of quantitative restrictions on acceptable gifts for certain categories of subjects in the legislation.

Keywords: the contract of donation, limitation of donation, anti-corruption measures, ordinary gift, the price of the gift

Переход России к рыночной экономике расширил сферу применения многих сделок, направленных на переход права собственности. Договор дарения в этой связи не является исключением и занимает заметное место среди договоров, направленных на передачу имущества в собственность, выступая в качестве одного из способов возникновения права собственности у участников гражданских правоотношений, чем и обусловлена актуальность исследуемой темы.

При этом договор дарения обладает определенной спецификой – он имеет безвозмездный характер, имеет свои ограничения и запреты, а также определенные преимущества перед другими договорами. В силу этого данный договор часто становится предметом злоупотребления и различных мошеннических действий.

Сторонами договора дарения выступают даритель и одаряемый. По общему правилу стороной договора дарения может выступать любой субъект гражданского права. Однако в отношении определенных субъектов законодатель установил некоторые запрещения и ограничения, делая оговорку, разрешающую обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей (ст. 575 ГК РФ) [1].

Во-первых, действует запрет, не допускающий дарение от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями. При этом малолетние могут самостоятельно выступать в качестве одаряемых без ограничений.

Во-вторых, запрещается дарение работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан.

В-третьих, запрет дарения существует и в отношениях между коммерческими организациями, если только речь не идет об обычных подарках незначительной стоимости. Вместе с тем, необходимо

разграничивать случаи дарения, запрещенного гражданским законодательством, и не противоречащую закону иную безвозмездную передачу имущества, не имеющую явного намерения одной из сторон одарить другую (например, безвозмездной передаче имущества от «материнской» компании к «дочерней»).

Кроме того, юридические лица, не являющиеся собственниками своего имущества, могут дарить его лишь с согласия собственника-учредителя (п. 1 ст. 576 ГК), если только речь не идет об обычных подарках стоимости не свыше 3000 рублей.

В-четвертых, запрещается дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей (за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей).

Необходимо обратить внимание на следующее. Ряд специалистов уголовно-правовой сферы склонны воспринимать ст. 575 ГК РФ как меру антикоррупционного характера, единственной целью которой является недопущение взяточничества [2, с. 90]. Однако такое недопустимое смешение частного и публичного права может повлечь искажение в понимании гражданско-правового института запрета дарения.

Специалисты в области уголовного права отмечают, что «подарок» для государственных и муниципальных служащих, а также работников образовательных и медицинских организаций является ничем иным, как взяткой, отсюда были высказаны предложения по совершенствованию законодательства путем исключения из ГК РФ п. 3 ст. 575 [3, с. 63]. Такая мера видится чересчур категоричной и не соответствует духу частного права.

Думается, что законодатель, вводя норму о запрете и ограничении дарения, скорее преследовал цель дифференциации правового регулирования. Применение дифференциации правового регулирования к договору дарения обусловлено необходимостью сгладить реальное фактическое различие субъектов договорных отношений [4, с. 23]. Очевидно, что представитель публичной власти и гражданин не являются равными субъектами, что при отсутствии дифференциации могло бы повлиять на природу частноправовых отношений и создать благоприятную почву для злоупотребления правом как со стороны дарителя, так и со стороны одаряемого.

При этом возникает вопрос: должен ли быть запрет абсолютным или необходимо установить пределы такого запрета? Несомненно, пределы должны быть установлены, так как они являются основной составляющей

любой нормы гражданского законодательства. Отсутствие границ неизбежно приведет к произволу.

Общие пределы запрета дарения закреплены в ст. 10 ГК РФ. К ним относятся положения о добросовестности и недопустимости злоупотребления своими правами во вред интересам других лиц.

Специальными пределами можно назвать положения ст. 575 ГК РФ. К ним можно отнести характер подарка и намерения дарителя.

При установлении запрета дарения определенному кругу лиц законодатель сделал исключение относительно обычных подарков. Законодательно не закреплено определение «обычного подарка», однако указан критерий общности – сумма подарка не должна превышать 3000 рублей. Думается, что данная характеристика не в полной мере отвечает современным реалиям.

На практике под «обычными» подарками понимаются объекты материального мира, не ограниченные в обороте и в силу своей несущественности не представляющие собой особой ценности, имеющие символическое значение как для дарителя, так и для одаряемого [5, с. 35]. Следовательно, критерием обычного подарка должна быть не его стоимость, а привычность для субъектов гражданского права и традиционность для гражданского оборота в целом.

Кроме того, отсутствует ясность и в вопросе о том, о какой стоимости подарка идет речь – покупной или оценочной. Покупная стоимость подарка может различаться в зависимости от торговой точки, в которой он был приобретен. Приложение же к подарку кассового чека с точки зрения российского бизнес-этикета является некорректным поведением. Однако и наличие кассового чека не является абсолютным доказательством истинной стоимости подарка. Следовательно, с точки зрения доказывания логичнее учитывать оценочную стоимость, хотя это и связано с дополнительными расходами на независимую оценку.

Также на сегодняшний день законодательством не установлено количественное ограничение подобного рода подарков. Получается, что даритель может подарить несколько подарков, стоимость каждого из которых не будет превышать установленного ограничения? Возникает вопрос: нарушаются ли в данном случае пределы стоимости подарка? Думается, что при такой ситуации возникает злоупотребление правом, так как несмотря на множественность актов дарения формально отвечающих законодательно установленным критериям, даритель преследует единую цель. А осуществляя своеобразное деление акта дарения субъект стремится обойти запрет.

Итак, очевидно, что обычный характер подарка не может и не должен сводиться к стоимости подарка.

На практике встречаются также случаи, когда в договоре дарения указана цена дара, как следствие возникает закономерный вопрос: влияет ли указание стоимости передаваемой вещи на определение вида договора. Думается, что, определение цены передаваемой вещи не может само по себе свидетельствовать о возмездности договора, если отсутствует указание на встречное предоставление. Также можно заметить, что прямого запрета на указание стоимости дара в договоре не установлено. При этом указание стоимости дара является предпочтительным, так как служит для определения ограничения дарения вещей, стоимость которых превышает три тысячи рублей для участников, в отношении которых установлен запрет дарения. Также судами неоднократно отмечалось, что указание в договоре дарения стоимости дара целесообразно с точки зрения налогообложения.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. № 5. Ст. 410.

[2] Ахметзянова Г.Н. Договор дарения: некоторые проблемные вопросы [Текст]. / Г.Н. Ахметзянова. // Ученые записки казанского филиала «Российского государственного университета». – 2015. № 11. 85-92 с.

[3] Мусаелян М.Ф. Совершенствование уголовной политики в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации [Текст]. / М.Ф. Мусаелян. // Журнал российского права. – 2014. № 5. 64-65 с.

[4] Киракосян С.А. Принцип равенства в российском гражданском праве [Текст]. / С.А. Киракосян. – Ростов-на-Дону. 2009. 25 с.

[5] Киракосян С.А. Запрет дарения и его пределы в российском гражданском праве [Текст]. / С.А. Киракосян, А.В. Власова. // Юридический мир. – 2016. № 7. 34-38 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil Code of the Russian Federation (part two) [Text]: Federal Law of January 26, 1996 No. 14-FZ. // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1996. No. 5. Art. 410.

[2] Akhmetzyanova G.N. Donation agreement: some problematic issues [Text]. / G.N. Akhmetzyanov. // Scientific notes of the Kazan branch of the Russian State University. – 2015. No. 11. 85-92 p.

[3] Musaelyan M.F. Improving criminal policy in the field of combating corruption in the Russian Federation [Text]. / M.F. Musaelyan. // Journal of Russian Law. – 2014. No. 5. 64-65 p.

[4] Kirakosyan S.A. The principle of equality in Russian civil law [Text]. / S.A. Kirakosyan. – Rostov-on-Don. 2009. 25 p.

[5] Kirakosyan S.A. The prohibition of donation and its limits in Russian civil law [Text]. / S.A. Kirakosyan, A.V. Vlasov. // Legal world. – 2016. No. 7. 34-38 p.

© Н.Е. Резуненко, 2021

Поступила в редакцию 23.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Резуненко Н.Е. Об ограничениях дарения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 78-83. URL: <https://ip-journal.ru/>